

DIREITO PENAL E *FAKE NEWS*: OS LIMITES DEMOCRÁTICOS À CRIMINALIZAÇÃO DA DESINFORMAÇÃO

*CRIMINAL LAW AND FAKE NEWS: THE DEMOCRATIC LIMITS
TO THE CRIMINALIZATION OF DISINFORMATION*

RAPHAEL BOLDT

Pós-Doutor em Direito Penal pela *Goethe-Universität (Frankfurt am Main)* e em Criminologia pela *Universität Hamburg* (ambos, bolsa DAAD). Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), com estágio doutoral na *Goethe-Universität (Frankfurt am Main)*. Professor nos cursos de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) da FDV. Advogado. Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/7059830980608621>]. Orcid: [<https://orcid.org/0000-0002-1625-9856>]. raphael@jorioboldt.com.br

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515844>].

Recebido em: 19.01.2023

Aprovado em: 29.06.2023

Última versão do autor: 29.06.2023

ÁREA DO DIREITO: Penal

RESUMO: O artigo pretende investigar se o direito penal pode ser utilizado como instrumento idôneo de tutela contra a difusão de *fake news* no Brasil, onde a divulgação de notícias falsas ainda demanda análise jurídica mais profunda, principalmente no campo penal. Do ponto de vista metodológico, a âncora epistêmica assenta-se na matriz teórica dialética de cariz jurídico-filosófico vinculada à tradição frankfurtiana. O recorte epistemológico incidirá sobre a atual estrutura do sistema penal brasileiro para definir se é possível e recomendável a intervenção estatal por meio da tipificação da propagação de *fake news* sem comprometer os princípios fundamentais do direito penal de um Estado democrático. Traduzindo a hipótese em questionamentos: Como o

ABSTRACT: The article intends to investigate whether Criminal Law can be used as a suitable instrument against the dissemination of fake news in Brazil, where the dissemination of fake news still requires deeper legal analysis, especially in the criminal field. From a methodological point of view, the epistemic anchor is based on the dialectical theoretical matrix of a legal-philosophical nature linked to the Frankfurtian tradition. The epistemological cut will focus on the current structure of the Brazilian penal system to define whether state intervention is possible through the typification of the spread of fake news without compromising the fundamental principles of Criminal Law of a democratic State. Translating the hypothesis into questions:

Estado deve tratar das responsabilidades e condutas atinentes à produção e disseminação de notícias falsas, gerenciando dilemas que envolvem direito à privacidade, liberdade de expressão, exercício de direitos políticos e potenciais abusos de poder econômico? Quais as exigências formais e materiais para a criminalização dessa conduta? Quais os obstáculos à criminalização da desinformação e os riscos para a estabilidade democrática do direito penal? Por se tratar de um tema novo no direito brasileiro, é natural que se busque uma orientação em experiências do direito estrangeiro, neste caso, no direito alemão, pioneiro no debate sobre a criação de medidas regulatórias referentes à disseminação de conteúdos ilícitos na Internet e mais familiar ao autor da pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal – Fake News – Criminalização – Desinformação – Democracia.

How can the State deal with the responsibilities and conduct related to the production and dissemination of fake news, managing dilemmas that involve the right to privacy, freedom of expression, exercise of political rights and potential abuses of economic power? What are the formal and material requirements for criminalizing this conduct? What are the obstacles to the criminalization of disinformation and the risks to the democratic stability of Criminal Law? As it is a new topic in Brazilian Law, it is natural to seek guidance in experiences of foreign Law, in this case, in German Law, a pioneer in the debate on the creation of regulatory measures regarding the dissemination of illegal content on the Internet and more familiar to the research author.

KEYWORDS: Criminal Law – Fake News – Criminalization – Disinformation – Democracy.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Democracia e esfera pública digital. 3. *Fake news* e liberdade de expressão: ameaças à formação da opinião e da vontade política na democracia. 4. Breve panorama da regulação de *fake news* na Alemanha. 4.1. Percurso histórico: liberdade de expressão e instrumentalização política do direito penal. 4.2. Medidas protetivas contra *fake news* de *lege data*. 5. Regulação e punição de *fake news* no Brasil: a legitimidade de um tipo penal *de lege ferenda*. 6. Considerações finais. 7. Referências.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente¹ muito se discute sobre os riscos da digitalização para a democracia e, principalmente, para a esfera pública democrática. Por isso, este artigo pretende contribuir para um debate contemporâneo e necessário, que pressupõe uma profunda reforma de normas e práticas vigentes. O objetivo é, principalmente, oferecer os instrumentos necessários para a compreensão de um dos temas mais importantes e complexos da atualidade, que envolve dimensões tecnológicas, filosóficas e jurídicas: a disseminação de *fake news* e a criação de estratégias regulatórias adequadas para lidar com a desinformação.

A discussão torna-se ainda mais relevante em virtude da atual lacuna no ordenamento jurídico brasileiro e da ampliação do debate em torno do impacto de notícias fraudulentas

1. O presente artigo é resultado de estágio pós-doutoral em Direito Penal realizado na *Goethe-Universität (Frankfurt am Main)*, sob a supervisão do Prof. Dr. Klaus Günther e com financiamento do *Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)*.